

СТАБІЛЬНІСТЬ • ДОСКОНАЛІСТЬ • ВІДАНІСТЬ
VIRTUS • EXCELLENTIA • FIDELITAS

Національний університет
охорони здоров'я України
імені П. Л. Шупика

**ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ**

«YOUNG SCIENCE 3.0»

**26 БЕРЕЗНЯ 2021
м. Київ**

Шановні студенти, інтерни, аспіранти, докторанти
та молоді вчені!

Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика – один із перших навчальних та наукових медичних закладів, заснованих на теренах України. Уже більше 100 років, спочатку в інституті, згодом в академії та врешті-решт в університеті – у цих стінах працювали та навчалися, відомі не тільки в Україні, а й далеко за її межами вчені, лікарі та педагоги. Нині у Національному університеті охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика створено продуктивну, високоефективну систему підготовки нової генерації медичної інтелігенції, формується професійна еліта держави. Саме з цією метою ми вкотре приймаємо науковців із закладів вищої та післядипломної медичної освіти України та світу на конференції молодих вчених для обміну досвідом між різними науковими школами та пошуку можливостей для апробації та впровадження результатів наукових досліджень.

Наукове життя не мислиме без молодих науковців, у тому числі студентів та аспірантів, які тільки починають свій шлях на науковій ниві. З одного боку, їх сучасне бачення проблем дозволить винайти оригінальні рішення завдань, які ставить перед собою наука. З другого – формування професійної свідомості науковця або практичного працівника можливе лише за умови набуття навичок наукової діяльності, які, до речі, стануть у нагоді й на практиці.

Ми по праву можемо гордитися вітчизняними молодими науковцями, які вже демонструють свою конкурентоспроможність у виконанні спільних міжнародних наукових проєктів, формуючи позитивний імідж високорозвиненої наукової держави.

У збірнику тез за матеріалами науково-практичної конференції з міжнародною участю «YOUNG SCIENCE 3.0» представлені наукові розробки молодих вчених медиків та фармацевтів з України та Європи, результати яких втілені в практичну діяльність сфери охорони здоров'я. У збірнику опубліковані тези за тематиками, які висвітлюють актуальні питання хірургічної практики в Україні; актуальні питання терапії внутрішніх органів; сучасні питання невідкладної допомоги, анестезіології та інтенсивної терапії; актуальні питання в стоматології; сучасні аспекти терапії та профілактики ведення хвороб дитячого віку; клінічні питання акушерства та гінекології; сучасні питання фармації: нові підходи та інтеграція в міжнародну діяльність; сучасний стан та перспективи лабораторної та інструментальної діагностики; проблеми організації та управління медичною допомогою та розвиток інноваційних технологій; шляхи розвитку психіатрії, неврології, наркології та судової медицини у сучасній медичній практиці.

Бажаю Вам наснаги та нових ідей у науковій діяльності!

З повагою

Ректор

УДК 61:001"7124":061.3:004.738.5:378.12:061.62:378.09

Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю «YOUNG SCIENCE 3.0» (в онлайн режимі) (м. Київ, 26 березня 2021 року).

Затверджено і рекомендовано до видання вченою радою Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (протокол № 4 від 14.04.2021).

Редакційна колегія: Аугунас С. В., Дуда Л. В., Диня Ю. З.

Рецензенти:

Мішалов О. Д., д. мед. н., професор, завідувач кафедри судової медицини НМАПО імені П. Л. Шупика.

Тріщинська М. А., д. мед. н., професор, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П. Л. Шупика.

У збірнику представлені наукові розробки молодих вчених медиків та фармацевтів України, результати їх втілення в практичну охорону здоров'я. Опубліковані роботи за напрямками: «Акушерство та гінекологія», «Внутрішня медицина», «Хірургія», «Дитяча хірургія», «Ендокринологія» «Клінічна імунологія та алергологія», «Інфекційні хвороби та мікробіологія», «Медична біологія», «Неврологія та медична психологія», «Онкологія та радіаційна медицина», «Патологія експериментальна», «Педіатрія», «Медична реабілітація», «Гуманітарні аспекти медицини», «Стоматологія», «Фармакологія», «Фармація», «Філософія», «Фтизіатрія та пульмонологія», «Клінічна фармакологія», «Офтальмологія та отоларингологія», «Урологія», «Ортопедія та травматологія», «Дерматовенерологія», «Нейрохірургія», «Анестезіологія та інтенсивна терапія», «Медична інформатика», «Медицина і філологія».

Тематика робіт висвітлює актуальні питання теоретичної, експериментальної, клінічної медицини, а також гуманітарні й організаційні аспекти медичної і фармацевтичної галузей, безпеки медичних технологій*.

Рада молодих вчених висловлює щирі подяки ректору Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика академіку НАМН України професору Вороненку Ю. В., першому проректору члену-кореспонденту НАМН України професору Вдовиченку Ю. П., проректору з наукової роботи професору Савичук Н. О., проректору з науково-педагогічної роботи професору Толстанову О. К., проректору з економічних питань Проценко О. С., проректору з адміністративно-господарської роботи Соханю Ю. О., завідувачу кафедри медичної інформатики професору Мінцеру О. П. за всебічну підтримку в проведенні конференції.

*З повагою
голова Ради молодих вчених
НУОЗ України імені П. Л. Шупика
Аугунас С. В*

**Організаційний комітет не несе відповідальності за зміст тез*

Результати. Більшість пацієнтів у поточному дослідженні мали середньо-важкий перебіг захворювання (n = 108) 81,8%, тоді як у 18,2% дітей (n = 24) був важкий перебіг COVID-19. У вікових групах переважали діти від 6 до 12 років (n = 42) 31,8% порівняно з іншими: 1 місяць -1 рік (n = 19) 14,4%, 1-5 років (n = 33) 25%, 13-18 років (n = 38) 28,8%. Важкий перебіг відмічався серед дітей віком 13-18 років, 67%, тобто у 16 з 24 дітей з важкою формою COVID-19, 5 з них (21%) знаходилися у відділенні інтенсивної терапії (ВІТ), 2 дітей (1,5%) перебували на ШВЛ. Жодного летального випадку, серед госпіталізованих дітей не відмічалось. Загалом 57% пацієнтів інфікувались вдома. Серед дітей найбільш поширеними первинними симптомами були: лихоманка (78,5%), кашель (53,8%), риніт (50%), втома (25,0%), діарея (16,6%), аносмія (4,5%), а також лімфаденопатія, яка була виявлена у (24,4%) дітей. Супутня патологія відмічалася у 45 пацієнтів (34%), серед неї переважали: хронічний тонзиліт (11,36%), мононуклеоз (3,8%), анемія (4,5%), неврологічна патологія (3,8%). Більшості пацієнтів було проведено КТ органів грудної порожнини (n=80), у 30 із 130 пацієнтів (23,5%) не було виявлено патологічних змін за даними КТ, тоді як характерні зміни по типу матового скла відмічалися у 61,3%, а такі неспецифічні зміни, як одностороння та двостороння пневмонія була виявлена у 8,3% та 6,8% пацієнтів відповідно. Провідним лабораторним маркером виступало підвищення С-реактивного білка (СРБ) (+++ і вище), яке відмічалось серед 23 дітей (17,4%), тобто у 12 з 24 дітей, які мали важкий перебіг коронавірусної хвороби-19. Крім того, лейкоцитоз було зафіксовано у (28,8%) дітей.

Висновки. Серед госпіталізованих дітей, включаючи немовлят, в більшості випадків спостерігався середньо-важкий перебіг COVID-19. Провідними причинами для госпіталізації серед дітей виступали: сильний інтоксикаційний синдром, лихоманка, дихальна недостатність та зневоднення. Дане дослідження дасть додаткову інформацію щодо особливостей перебігу коронавірусної хвороби-19 серед дітей в Україні.

АНТИНОЦИЦЕПТИВНА АКТИВНІСТЬ КРІОКОНСЕРВОВАНОГО ЕКСТРАКТУ ПЛАЦЕНТИ ТА ІБУПРОФЕНУ ПРИ ЇХ КОМБІНОВАНОМУ ЗАСТОСУВАННІ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

ANTINOCICEPTIVE ACTIVITY OF CRYOPRESERVED PLACENTA EXTRACT AND IBUPROFEN IN THEIR COMBINED USE IN EXPERIMENTS

Гладких Ф. В. / Hladkykh F. V.

Науковий керівник: к. мед. н., старший дослідник Чиж М. О.

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини

Національної академії наук України,

відділ експериментальної кріомедицини

fedir.hladkykh@gmail.com

Актуальність. Нестероїдні протизапальні засоби (НПЗЗ) належать до засобів симптоматичного лікування больового синдрому та запальних процесів різної етіології, зокрема при ураженнях опорно-рухового апарату, лихоманці, для профілактики тромбозів тощо. Водночас для цих препаратів характерні досить часті побічні ефекти [Панчишин Ю.М. та співав., 2014]. Одним з найбільш

відомих представників класу НПЗЗ є ібупрофен, який успішно застосовується в клінічній практиці більше 50 років у безрецептурному відпуску [Морозова Т.Е., 2013].

Мета дослідження: охарактеризувати вплив кріоконсервованого екстракту плаценти (КЕП) на антиноцицептивну активність ібупрофену на моделі вісцерального болю у мишей.

Матеріали і методи. Антиноцицептивну активність вивчали на моделі вісцерального болю, індукованого оцтовою кислотою. Мишей (28 особин) розділили на 4 групи: I (контроль) – миші ($n = 7$) з оцтовокислими корчами, яким внутрішньом'язово (в/м) вводили 0,9 % р-н NaCl (0,1 мл / 10 г маси тіла) та внутрішньошлунково (в/шл) воду *pro injectionibus* (ПАТ «Галичфарм», Україна) з розрахунку 0,1 мл / 10 г маси тіла, II – миші ($n = 7$) з оцтовокислими корчами, яким в/м вводили КЕП (0,14 мл/кг маси тіла) та воду *pro injectionibus* (0,1 мл / 10 г маси тіла, в/шл), III – миші ($n = 7$) з оцтовокислими корчами, яким в/м вводили 0,9 % р-н NaCl (0,1 мл / 10 г маси тіла) та ібупрофен (170 мг/кг, в/шл), IV – миші ($n = 7$) з оцтовокислими корчами, яким в/м вводили та КЕП (0,14 мл/кг маси тіла) та ібупрофен (170 мг/кг, в/шл) [Сигидин Я.А., 1988].

Вісцеральні больові відчуття викликали внутрішньоочеревинним (в/о) введенням хімічного подразника – 0,75 % р-ну оцтової кислоти (пусковим моментом виступає білкова деструкція мембран) із розрахунку 0,1 мл / 10 г маси тіла вводили через 60 хв [Стефанов О.В., 2001; Beskhmel'nitsyna E.A., 2019] після в/шл введення НПЗЗ (ібупрофен). КЕП (0,16 мл/кг) вводили в/м за 60 хв до НПЗЗ. Введення р-ну оцтової кислоти сприяє загальній активації ноцицептивної системи та місцевому вивільненню брадикініну, гістаміну, серотоніну, простагландинів та лейкотриєнів [Стефанов О.В., 2001], яке призводить до розвитку больових поведінкових реакцій, які проявлялись у вигляді характерних торсійних реакцій (больових «корчів») – бокових згинань тулуба, витягувань задніх кінцівок та прогинанням спини, тертя животом по підлозі, вилизувань живота, мимовільних скорочень черевних м'язів живота, які чергуються з їх розслаблення. Впродовж 20 хв після в/о введення оцтової кислоти підраховували кількість корчів. Антиноцицептивну активність визначали як співвідношення кількості корчів у дослідній та контрольній групах тварин.

Результати. Дослідження показало, що в/о введення 0,75 % р-ну оцтової кислоти призводить до розвитку $35,6 \pm 1,5$ корчів впродовж 20 хв. Застосування КЕП не призвело до суттєвого зниження кількості корчів, що вказує на відсутність власної антиноцицептивної активності у досліджуваного екстракту.

Застосування ібупрофену призвело до статистично вірогідного ($p < 0,001$) зниження кількості оцтових корчів на 36,9 % відносно показників мишей контрольної групи. На тлі комбінованого застосування ібупрофену та КЕП відмічено статистично вірогідне ($p < 0,05$) відносно показників тварин контрольної групи зниження кількості корчів на 43,4 %, проте різниця з групою монотерапії ібупрофеном рівня статистичної вірогідності не досягла ($p = 0,16$).

Висновки. Антиноцицептивна активність ібупрофену становить 37,1 % ($p < 0,05$), кріоекстракту плаценти – 9,8 % ($p > 0,05$), комбінованого застосування вказаного НПЗЗ та досліджуваного кріоекстракту – 43,5 % ($p > 0,05$).

ЗМІСТ

Арцимович А. Г. Алельний поліморфізм генів фактору некрозу пухлини- α та інтерлейкіну-6 у пацієнтів з ювенільним ідіопатичним артритом	3
Березіна В. В. Етика діагнозу: філософські аспекти	4
Бойко А. В. Взаємозв'язок між традиційними факторами серцево-судинного ризику із активністю запального процесу і атеросклерозом у хворих на псоріатичний артрит	6
Болюк М. В. Характеристика болю при гострому коронарному синдромі у пацієнтів з цукровим діабетом	7
Вишемирська Т. А. Комплексне ортодонтичне лікування дітей з сагітальними аномаліями прикусу та з порушенням носового дихання	8
Возіанов О. С. Контактна уретеролітотрипсія в лікуванні хворих на конкременти сечоводу	10
Волинський Д. А. Особливості динаміки показників ліпідного спектру крові та даних ехокардіографії у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та супутньою артеріальною гіпертензією на фоні лікування мельдонієм	10
Воробйова Н. В. Патогенетична роль кишкової мікробіоти в синдромі мальабсорбції вуглеводів у дітей раннього віку з ротавірусною інфекцією ..	12
Воробчак О. І. Особливості імунного статусу при хронічних запальних захворюваннях жіночих внутрішніх статевих органів	14
Гавриленко В. Є. Особливості перебігу когнітивних порушень у хворих на післяопераційний гіпотиреоз та неалкогольну жирову хворобу печінки	15
Гаращенко Т.А. Клініко-епідеміологічні особливості перебігу SARS-CoV-інфекції серед госпіталізованих дітей в Україні	16
Гладких Ф. В. Антиноцицептивна активність кріоконсервованого екстракту плаценти та ібупрофену при їх комбінованому застосуванні в експерименті	17
Глогуш І. І. Локальний алергічний риніт: питання, що ставить перед нами сьогодні. Пошук відповідей	19
Гордійчук М. П. Пошук методу запобігання неспроможності анастомозу при хірургічному лікуванні раку прямої кишки	20
Городецька А. І., Дядик О.О. Морфологічна характеристика ураження нирок при віл-інфекції у пацієнтів, що приймали АРТ	22
Господаренко Л.А. Урогенітальна інфекція при захворюваннях шийки матки у вагітних жінок	24
Дембіцький А. Р. Застосування PRP в лікуванні трофічних виразок венозної етіології	25
Демидас О. В. Деякі клінічні особливості соматоневрологічних взаємовідносин у пацієнтів з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки	26
Jain Sejal K. Polycythemia vera - human blood disorder and treatment correlation with COVID-19	27
Диня Ю. З. Питання диференційної діагностики діабетичної ентероколопатії та синдрому подразненого кишечника	29